

Alunos: (DC), (FB), (JV), (JC), (SL)

1. **Nome da empresa:** <sigilo>

Segmento de atuação: Bar/Casa noturna

Rede social/site: <sigilo>

1.1. **Analisar o tipo de postagem que gera mais engajamento por parte da empresa (se vídeo, reels, promoções, dicas pontuais, conteúdos com mais texto, etc.). Pode fazer um comparativo de curtidas/comentários para embasar essa análise.**

- **Conteúdo:** as postagens na página do <sigilo> no Instagram parecem se concentrar em promover a atmosfera do bar, eventos e bebidas especiais. Existem várias postagens que mostram o interior do bar, com assentos confortáveis e iluminação ambiente. Outras postagens apresentam apresentações de música ao vivo e eventos temáticos, como “Trívia Night” e “Karaokê Night”. As legendas de cada postagem fornecem informações adicionais sobre o evento ou bebida especial que está sendo anunciado. E foram encontrados alguns erros de digitação, mas o que mais foi percebido é a elaboração das frases. Os Reels é um ponto forte do bar, todos tem cerca de 15 mil acessos, a frequência e o impulsionamento destes é uma grande ferramenta para a divulgação do <sigilo>. Para despertar a curiosidade das pessoas, pode-se ser criado reels mostrando como são preparados os drinks e os alimentos vendidos.
- **Engajamento:** Com base no número de curtidas e comentários em cada postagem, a página do <sigilo> no Instagram tem um

nível consistente e constante de engajamento. Algumas postagens têm mais curtidas do que outras. Entre as mais populares, são aquelas com apresentações de música ao vivo e/ou eventos temáticos de feriados.

- **Visual:** As fotos e vídeos da página do <sigilo> no Instagram são visualmente atraentes, com boa iluminação e composição. As cores e os filtros usados são consistentes e dão à página uma estética coesa. O design interior do bar também está bem representado nas fotos, com a iluminação acolhedora e a disposição dos assentos confortáveis criando uma atmosfera convidativa.

No geral, a página do <sigilo> no Instagram parece ser eficaz na promoção dos eventos e da atmosfera do bar. O conteúdo é envolvente e visualmente atraente, o que provavelmente contribui para o engajamento constante dos seguidores.

1.2. **Verificar o tempo de respostas de mensagens enviadas e conteúdo das respostas (de repente, sugerir respostas mais interessantes).**

O tempo de resposta das mensagens é razoável, levando em torno de 45 minutos para o retorno.

1.3. **Analisar se as informações sobre a empresa (horário de funcionamento, formas de contato, catálogo de produtos) estão atualizadas (e claras) e sugerir mudanças caso necessário.**

Ao analisar os destaques criados no perfil do Instagram da <sigilo>, é possível observar que eles são agrupados em categorias relacionadas aos serviços oferecidos pelo bar, como, Eventos, Reservas, locação, horários e agendas. Alguns dos destaques apresentam um design mais elaborado, enquanto outros utilizam imagens simples ou ícones.

- **Horário de funcionamento:** No destaque denominado “Horários”, que contém informações claras e atualizadas sobre o horário de funcionamento do bar. Isso inclui os horários de abertura e fechamento de cada dia da semana, bem como quaisquer eventos especiais ou feriados que afetem a

programação. Portanto, as informações sobre o horário do bar parecem claras e atualizadas.

- **Formas de contato/ informações de contato:** Na “Bio” do instagram, existe um link do Linktree, uma plataforma que permite reunir diversos links de direcionamentos para whatsapp, redes sociais, sites, etc. É por meio deste, que é a forma na qual o <sigilo> realiza suas reservas e contato. A reserva é somente por meio da plataforma Get In, uma plataforma que reúne bares e restaurantes. É um ponto a melhorar, pois eles não disponibilizam um meio de comunicação direto com o cliente. É comprovado que quanto mais etapas o cliente precisa passar, há mais chances de desistência, ou seja, realizar uma reserva via whatsapp é muito mais cômodo ao cliente, ao invés de se familiarizar com outra plataforma. Ainda analisando o Linktree, o <sigilo> poderia utilizar desta plataforma para disponibilizar um cardápio online, informação de da empresa como “Sobre Nós”, “Missão, Visão e Valores”, agendas dos eventos das organizações, e todas as informações que no perfil do Instagram se tornaria “poluído”.

Sugestão de Novos Destaques

- **Cardápio:** A página do <sigilo> no Instagram costuma postar fotos e vídeos dos drinks e promoções do bar, o que pode dar uma ideia do que o bar tem a oferecer. No entanto, não há destaque com o cardápio específico ou uma seção de sua página do Instagram para mostrar seus produtos e promoções de maneira organizada e acessível. O que sugere para os clientes, que os valores são elevados.
- **FeedBack:** Outro destaque que sempre é importante existir em uma rede social de um estabelecimento é o dos “clientes”, contendo as postagens de feedback dos próprios clientes. Pois parte do cliente a divulgação da qualidade do estabelecimento de forma orgânica.
- **Promoção Semanal:** Este destaque seria para promoções específicas e exclusivas da semana, destacando as ofertas especiais do bar, como forma de atrair mais clientes.

Por tanto, a página do <sigilo> no Instagram tem informações claras e atualizadas sobre seus horários, a fim que simplifique a navegação do usuário. No entanto, um meio de comunicação direta com o cliente e a falta de uma publicação dedicada para o catálogo de produtos do bar, pode tornar mais difícil para os clientes encontrarem informações sobre as ofertas do bar. Como forma de solução, o <sigilo> teria que criar uma uma publicação dedicada para seu catálogo de produtos ou usando hashtags mais específicas para facilitar a localização de seus produtos por meio da pesquisa do Instagram. Importante disponibilizar um canal de comunicação direta com o cliente, aproximando e facilitando a relação com o cliente. Por fim, outro ponto levantado na análise, é um destaque dedicado à agenda do outro empreendimento do grupo. A informação de outros empreendimentos do grupo, pode-se estar na “Bio”, como forma de informe e no linktree, bem como já consta em ambos. Resulta em destaques específicos ao perfil e menos poluição de informação.

- 1.4. **Verificar o padrão de cores e postagens e, dentre os utilizados, sugerir um estilo (buscar exemplos de empresas de setores semelhantes no Instagram para servir de modelo). Podem ser estilos diferentes para cada modelo de conteúdo. Ex: considerar a viabilidade de um modelo para conteúdo, um modelo para promoções, um modelo para destacar novos produtos/serviços, etc.**

Ao analisar o perfil do Instagram do <sigilo>, a paleta de cores dos destaques, por exemplo, é “opaca”. Quando se refere a um estabelecimento de comida, o ideal é usar cores quentes que dão gatilhos à fome, como o amarelo, laranja ou vermelho. As postagens apresentam principalmente fotos dos pratos e bebidas servidas no bar, com algumas imagens do ambiente, eventos especiais e fotos de clientes.

- 1.5. **Com base nessa análise, propomos o seguinte estilo para diferentes modelos de conteúdo:**

Conteúdo informativo: Para postagens com informações sobre o setor de bares e restaurantes, sugerimos utilizar um estilo semelhante ao

padrão de cores da marca, com predominância do vermelho e preto. As imagens devem ser de alta qualidade e mostrar detalhes dos pratos e bebidas, combinados com informações relevantes sobre ingredientes, preparação e história dos pratos. Algumas empresas que usam um estilo semelhante são o Hard Rock Cafe (@hardrockcafe) e o TGI Fridays (@tgifridays).

2. **Nome da empresa:** <sigilo>

Segmento de atuação: Produtos de Limpeza

Rede social/site: <sigilo>

2.1. **Analisar o tipo de postagem que gera mais engajamento por parte da empresa (se vídeo, reels, promoções, dicas pontuais, conteúdos com mais texto, etc.). Pode fazer um comparativo de curtidas/comentários para embasar essa análise.**

- **Conteúdo:** A primeira análise que realizamos, é a rede social pessoal com a da empresa. As postagens na página do Instagram são misturadas com as pessoais e empresariais. Isso é um erro gravíssimo, pois não transmite credibilidade para a empresa e não existe a barreira do profissional tanto para o cliente quanto para o próprio proprietário.
- **Engajamento:** Há pouco engajamento nas redes sociais, tanto nas publicações quanto nos reels. Isso pode estar acontecendo pois o nome da rede social não faz referência com a empresa, e está no nome da proprietária. Existe o uso das hashtags que possibilita um alcance maior de forma orgânica, isso ajuda impulsionar as publicações.
- **Visual:** A qualidade dos reels e as fotos é simples, isso interfere diretamente no engajamento do Instagram. Um ponto positivo é o acesso ao WhatsApp, que permite uma compra mais ágil. Soma-se também a organização da estrutura de vendas dos produtos no whatsapp business .

2.2. Verificar o tempo de respostas de mensagens enviadas e conteúdo das respostas (de repente, sugerir respostas mais interessantes).

Diagnosticamos que as mensagens não são respondidas pelas redes sociais, e sim por meio do whatsapp. O uso em conjunto das redes sociais com o pessoal e empresarial, dificulta a resposta de uma possível dúvida questionada via redes sociais.

2.3. Analisar se as informações sobre a empresa (horário de funcionamento, formas de contato, catálogo de produtos) estão atualizadas (e claras) e sugerir mudanças caso necessário.

Diagnosticamos que só existe um destaque no perfil, no qual o mesmo não foi renomeado, e contém as mais diversas publicações juntas. Neste quesito, nossa primeira sugestão é que seja criada os seguintes destaques:

- **Horário de funcionamento:** Na página, não existe nenhuma informação do horário de atendimento. Criar um destaque com tais informações é essencial para o potencial cliente. Vale ressaltar, que deve constar essas informações na “Bio”.
- **Catálogo de produtos:** No Instagram tem foto de destaque com alguns produtos. No entanto, não há um destaque específico ou uma seção de sua página do Instagram para mostrar seus produtos. A nossa proposta é criar um destaque com os produtos vendidos, assim como já existe no whatsapp. Já para as promoções, sugerimos que seja criado um destaque com as promoções da semana.
- **Dicas:** Um destaque interessante é de dicas de uso dos produtos. Ensinar é uma forma de fidelizar clientes.

Por tanto, as informações são bem nebulosas na página do instagram, pois há uma mistura do profissional com o pessoal. Um ponto positivo analisado é o link para contato do whatsapp na bio de fácil acesso, no entanto o instagram disponibiliza um “botão” para direcionamento direto do whatsapp, que torna mais business o perfil. Despoluir a Bio, também é uma proposta de organização. E o primeiro passo é desmembrar a rede social do pessoal e empresarial.

- 2.4. Verificar o padrão de cores e postagens e, dentre os utilizados, sugerir um estilo (buscar exemplos de empresas de setores semelhantes no Instagram para servir de modelo). Podem ser estilos diferentes para cada modelo de conteúdo. Ex: considerar a viabilidade de um modelo para conteúdo, um modelo para promoções, um modelo para destacar novos produtos/serviços, etc.**

Não existe um padrão de cores, as postagens dos produtos são fotos que seria um “copia e cola” das fotos recebidas da distribuidora. Não é errado, no entanto não há uma frequência.

- 2.5. Se, em qualquer momento, identificar algum erro de digitação ou ortografia, faça esse apontamento para correção.**

Erros de digitação foram encontrados poucos, o que mais percebemos são frases já formadas. Poderia ser mais criativo para chamar mais atenção do público alvo.

3. Nome da empresa: <sigilo³>

Segmento de atuação: Produtora

Rede social/site: <sigilo³>

- 3.1. Analisar o tipo de postagem que gera mais engajamento por parte da empresa (se vídeo, reels, promoções, dicas pontuais, conteúdos com mais texto, etc.). Pode fazer um comparativo de curtidas/comentários para embasar essa análise.**

- **Conteúdo:** Em análise ao site da produtora <sigilo>, é possível observar alguns aspectos relevantes:

Design e usabilidade: O site tem um design moderno e organizado, com uma paleta de cores bem definida e imagens de alta qualidade. A navegação é fácil e intuitiva, com um menu

bem estruturado e informações claras sobre os serviços oferecidos pela empresa.

Conteúdo: O site apresenta informações completas sobre os serviços oferecidos pela <sigilo>, como produção de eventos, locação de equipamentos e mobiliário, e decoração. Além disso, o site apresenta depoimentos de clientes satisfeitos, o que pode ser uma forma eficiente de gerar credibilidade e confiança para a empresa.

SEO: Parece que o site foi bem trabalhado em termos de SEO (Search Engine Optimization), uma vez que possui uma boa estrutura de URL, meta tags bem preenchidas e conteúdo relevante e bem estruturado.

Responsividade: O site da <sigilo> é responsivo, ou seja, se adapta a diferentes dispositivos, como smartphones e tablets, o que é importante para garantir uma boa experiência do usuário em qualquer dispositivo.

Redes sociais: A empresa possui links para suas redes sociais no rodapé do site, o que é uma forma eficiente de direcionar o tráfego do site para suas páginas nas redes sociais.

Em relação às redes sociais: facebook e instagram as postagens poderiam ser unificadas, no facebook a última atualização de postagem foi em março de 2023.

3.2. Verificar o tempo de respostas de mensagens enviadas e conteúdo das respostas (de repente, sugerir respostas mais interessantes).

Em relação às postagens que a empresa efetua nas redes sociais, só identificamos curtidas nos comentários. Para uma melhor interação, sugerimos que retribuam os comentários, com agradecimentos, por exemplo.

- 3.3. **Analisar se as informações sobre a empresa (horário de funcionamento, formas de contato, catálogo de produtos) estão atualizadas (e claras) e sugerir mudanças caso necessário.**

Não há horário de funcionamento da empresa nem no site, nem nas redes sociais. As formas de contato são pelo telefone, e-mail, formulário ou whatsapp.

- 3.4. **Verificar o padrão de cores e postagens e, dentre os utilizados, sugerir um estilo (buscar exemplos de empresas de setores semelhantes no Instagram para servir de modelo). Podem ser estilos diferentes para cada modelo de conteúdo. Ex: considerar a viabilidade de um modelo para conteúdo, um modelo para promoções, um modelo para destacar novos produtos/serviços, etc.**

O padrão de cores e postagens do Instagram da <sigilo> parece estar alinhado com a identidade visual da empresa e com o mercado de eventos em geral. A paleta de cores é composta principalmente por tons de rosa, dourado e branco, que transmitem uma sensação de sofisticação e elegância.

As postagens são bem variadas e incluem fotos de eventos realizados pela empresa, dicas de decoração, inspirações para festas, entre outros conteúdos relevantes para o público-alvo da empresa.

Uma sugestão de estilo que pode ser considerada para o Instagram da Maccione Eventos é utilizar mais fotos de eventos realizados pela empresa, mostrando os detalhes da decoração, iluminação e outras características que fazem cada evento único. Além disso, é importante manter um equilíbrio entre postagens de inspiração e dicas para festas, mostrando que a empresa é uma referência no mercado de eventos e que está sempre atenta às tendências e novidades do setor. Outra sugestão é utilizar mais recursos visuais para chamar a atenção do público, como vídeos curtos, carrosséis de fotos e animações. Isso pode ajudar a aumentar o engajamento das postagens e a gerar mais interesse por parte do público.

- 3.5. **Com base nessa análise, propomos o seguinte estilo para diferentes modelos de conteúdo:**

Após uma análise detalhada do site da <sigilo>, sugerimos algumas possíveis mudanças que podem ajudar a melhorar a experiência do usuário e aumentar a efetividade do site:

- Adicionar uma seção de depoimentos: Uma seção de depoimentos pode ajudar a transmitir credibilidade e confiança para os clientes, mostrando as experiências positivas de outros clientes que já contrataram os serviços da empresa.
- Incluir mais fotos de eventos realizados: O site já possui uma seção de portfólio com algumas fotos de eventos realizados pela empresa, mas seria interessante incluir mais fotos e em diferentes formatos, para que os clientes possam ter uma ideia mais completa do trabalho da empresa.
- Melhorar a otimização para dispositivos móveis: Embora o site seja responsivo, é possível melhorar a experiência do usuário em dispositivos móveis, garantindo que as páginas carreguem rapidamente e que a navegação seja fácil e intuitiva em telas menores.
- Incluir um blog ou seção de notícias: Um blog ou seção de notícias pode ajudar a empresa a manter os clientes informados sobre as novidades e tendências no mercado de eventos, além de ser uma forma eficiente de gerar tráfego para o site.
- Criar páginas de destino específicas para cada serviço: Para cada serviço oferecido pela empresa, seria interessante criar uma página de destino específica, com informações mais detalhadas, fotos e depoimentos de clientes satisfeitos. Isso pode ajudar a aumentar a efetividade do site em termos de conversão de leads em clientes.